

**XALQNING MA'NAVIY VA MA'RIFIY ONGINI OSHIRISHDA JADID
NAMAYONDALARINING TUTGAN O'RNI**

*Toshkent viloyati yuridik texnikumi
2-kurs sud-huquqiy faoliyat yo'nalishi 2-
21 guruh o'quvchisi*

Juldasova Ayjan Shovkat qizi

Annotatsiya: Xalq ma'naviyatini boyitish yo'lida olib borilgan kurashlar, milliy matbuot, adabiyot va teatrning odamlar tafakkurini oshirishdagi ahamiyati haqida asarlarida kuyunib yozgan, bu borada fidoyilik ko'rsatgan, alaloqibat qatag'onga uchraganlar haqida so'z borarkan, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Usmon Nosir, Is'hoqxon Ibrat siymolari ko'z oldimizda gavdalanadi. Ularning hayoti bilan tanishgan inson, o'zini vatan va millati taqdiri uchun mas'ul inson sifatida ko'ra oladi.

Kalit so'zlar: Jadid, protektor, ma'rifat, isloh, ziyolilar, tukiylar, xalqlar, imperiya, diniy bilim, muftiy, jadid maktabi.

Tarixdan shuni bilamizki XIX asr oxiridan, boshlab orta Osiyo xalqi Rossiyaning tarkibiga ya'ni (Protektor)itiga aylangan. O'rta Osiyoga nisbatan Rossiya imperiyasining harbiy jihatdan ustunligi mahalliy aholining, ochiqdan ochiq kurash olib borishiga imkon bermagan. Shuning uchun vatan millat xalq qayg'usini tushingan kishilar ayniqsa ziyolilar xalqni ozodlikka eltuvchi yo'l bu xalqni ma'rifatli qilish deb biladi. Ularning fikriga ko'ra xaqlini ma'rifatli qilmasdan turib mustaqillikni qo'lga kiritib bo'lmaydi. Ma'rifat tizimini asosiy vosita deb biladilar. Jamiyatda yangilanishga va isloh qilishga qaratilgan harakat jadidchilik nomi bilan maydonga chiqdi.

XIX arsning ikkinchi yarimidan boshlab ma'rifatparvarlik harakati Qrim, Kavkaz, Turkiston, Buxoro amirligi va Xiva xonligida ro'y bergan. Turkiy

xalqlar o'rtasida yoyilgan jadidchilik harakatining asoschisi Qrim tatar xalqining buyuk farzandi alloma va jadid Ismoil Gasprali (1851-1914) diniy va dunyoviy bilimlarni chuqur egallab jahon taraqqiyoti bilan yaqindan tanishgan bir necha xorijiy tillarni turli xalqlarning madaniyatini o'rgangan edi.1884-yilda Qrimdagi Boqchasaroyda birinchi jadid maktabiga asos soldi yani o'quv usulini "Usuli jadid"deb nomlaydi .Maktabida 12 o'quvchini 40 kunda savodini chiqaradi.So'ngra "Xo'jayi Sibyon"(bolalar muallimi) nomli birinchi darslik tuzdi.

"Jadid" so'zi arab tilidan olingan bo'lib "yangi" degan ma'noni anglatadi.Rossiya imperiyasi mustamlakasi bo'lgan xalqlarni eng avvalo ma'rifat tizimini yaxshilash ta'lim bahosini isloh qilish yoshlarga diniy bilimlar bilan birga musulmon xalqlarning maktab va madrasalarda yoshlarga diniy ta'lim ,arab,fors va rus tillari tibbiyot, kimyo fanlarini o'qitish zarurligi g'oyasini ilgari suradi. Jadidlar o'z g'oyalarini yoyishda nashriyot ishlariga matbuot sohasiga katta e'tibor beradilar "Vaqt", "Osiyo" ,"Shuhrat", "Hurriyat","Buxoriy sharif", "Ulug' Turkiston ", "Sadoyi Turkiston" kabi gazetalarni "Al isloh", "Oyna" kabi jurnallarni nashr edadilar.Jadidlarning birinchi gazetasi "Taraqqiy 1906-yil boshlarida 1907-yil o'rtalarida bosh qilingan, muharir Ismoil Obidiy bo'lgan ". Jadidlar millatni ma'rifat orqali ozodlikka chiqarsa bo'ladi deb bilishgan.Ular o'zbek adabiyotiga drama,roman,hikoya kabi yangi janrlarni olib kirishgan.O'rta Osiyodagi jadid adabiyotining go'zal namunalarini Mahmudxoja Behbudiy ,Munavvarqori, Fitrat , Cho'lpon, Abdulla Qodiriy edilar.Aytib o'tish lozimki jadid adabiyoti to'lguncha millatni uyg'otishga qaratilgan bo'lib ,ularni asosiy maqsadi vatanni obod millatni erkin qilish edi. Turkiston jadidlarini birlashtirishda "O'rta Osiyo jadidlarining otasi" deb tan olingan Mahmudxoja Behbudiy (1875-1919) ning xizmati katta bo'lgan.U 1875- yil Baxshitepa qishlog'ida so'ng Samarqand, Buxoro madrasalarida tahsil olib imom xotib, qori va muftiy darajasiga ko'tariladi.

U O'rta Osiyo jadidchilik harakatining asoschisi va yo'l boshlovchisi bo'lgan.Behbudiyning tashabusi bilan otasi sharafiga "Behbudiya kutubxonasi"deb atalgan kutubxona tashkil qilingan va yana bir jadid namayondlaridan biri bu

Munavvarqori Abdurashidxonov (1878-1931) u 1904-yildan boshlab o'lkaragi ijtimoiy siyosiy ,ma'rifiy harakatlarning faol ishtirokchisi jahon maktablari ochilishining tashabuskori va amalyotchisi milliy gazeta va jurnallar asoschisi,muharir hamda jahon teatri targ'ibotchisi u maktablar uchun "Adibi avvol", "Adibi soniy", "Yer yuzi" kabi darsliklar yaratadi.1907- yil "Shuhrat" gazetasiga asos soladi,o'zi tashkil qilgan usul maktab uchun "Birinch muallim 12 muallim" , "Turkiy guliston yoxud axloq"kabi darsliklar yaratgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak jadidchilik harakati Turkistonning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.Jadidchilik harakatining natijasi o'laroq, Turkistonda jiddiy ilg'or madaniy jarayonlar kechadi,o'lkada teatr vujudga keladi.Fan texnikaga qiziqish kuchayadi,milliy til qadriyatga ahamiyat ortadi. Farzandlarni jahon manaviyatiga,ta'lim sohasiga oshno etish tamoyili mustahkamlanadi, jahonning ilg'or tajribalarini o'zlashtirish boshlanadi. Ommaviy kutubxonalar ochiladi va boshqa ulkan o'zgarishlar sezilarli darajada bilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. *“Jadidlar” kitoblar toplami*
2. *Abdurauf Fitrat “Ikki kitob”*
3. *Mutavakkil Burhonov “ Fitrat va Cho ‘lpon haqida xotiralar”*
4. *Hamidulla Boltaboyev. “Fitrat Va Jadidchilik”*